

FUQAROLIK HOLATI DALOLATNOMALARINI QAYD ETISHDA INNOVATSION JARAYONLAR

Muhammadiyev Bahromjon Qodirjon og'li

Namangan davlat universteti Yurisprudensiya yo'nalishi talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12664429>

Annotatsiya: Hozirgi vaqtda barcha davlat-huquqiy sohalar ham yangi yechimlar izlamoqda. Raqamli texnologiyalarning keng joriy etilishi esa axborot jamiyati davrida hayotimizning ajralmas qismiga aylandi. Raqamli texnologiyalar va katta ma'lumotlarning rivojlanishi FHDYO tizimiga sun'iy intellektni joriy etish istiqbolini isbotladi. Ushbu maqolada O'zbekiston fuqarolik dalolatnomalarini yozish tizimida sun'iy intellektni joriy etish istiqbollari muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar: Sun'iy intellekt, nizosiz munosabatlar.

INNOVATIVE PROCESSES IN REGISTRATION OF CIVIL STATUS DOCUMENTS

Abstract: Currently, all state-legal sectors are looking for new solutions. Widespread introduction of digital technologies has become an integral part of our life in the era of information society. The development of digital technologies and big data has proven the prospect of introducing artificial intelligence into the Registry system. This article discusses the prospects of introducing artificial intelligence in the system of writing civil documents of Uzbekistan.

Key words: Artificial intelligence, conflict-free relationships.

ИННОВАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В РЕГИСТРАЦИИ ДОКУМЕНТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ

Аннотация: В настоящее время все государственно-правовые отрасли ищут новые решения. Широкое внедрение цифровых технологий стало неотъемлемой частью нашей жизни в эпоху информационного общества. Развитие цифровых технологий и больших данных доказало перспективность внедрения искусственного интеллекта в систему Реестра. В данной статье рассматриваются перспективы внедрения искусственного интеллекта в систему написания гражданских документов Узбекистана.

Ключевые: Искусственный интеллект, бесконфликтные отношения.

Kirish. Fuqarolik holati dalolatnomalarini qayd etish muhim ahamiyatga ega bo'lgan jarayon hisoblanib, buning natijasida muayyan huquq majburiyatlar vujudga keladi, o'zgaradi yoki bekor bo'ladi. Fuqarolik holati dalolatnomalarini yozish organida nizoli bo'lmagan yuridik faktlar qayd etiladi. Bunda organda sudlardagi kabi ichki ishonchga asoslanib, yoki boshqa hissiy jarayonlar orqali (masalan sud jinoyat sodir etgan shaxsning qilgan qilmishiga chin dildan pushaymonligini hisobga olgan holda jazoni yengillashtirishi kerak bo'lgan xolatlarda xisobga olinmaydi) qaror qabul qilish ta'lab etilamaydi. Shu boisdan bu tizimda sun'iy intellektdan foydalanish bir necha ijobiy foydalar taqdim etadi.

Asosiy qism. Sun'iy intellektdan tug'ilishni, vafot etganlikni, nikoh tuzilganligini va uni bekor qilinganini qayd etish kabi ko'plab muntazam vazifalarni avtomatlashtirish orqali sud jarayonlari sifatini sezilarli darajada oshirishi mumkin.

Endilikda FHDYO tizimida sun`iy intellektni joriy etish foydali jihatlaridan ba`zilari haqida to`xtalsak:

Sun`iy intellekt fuqarolik holati dalolatnomalarini uzoq muddat saqlashi mumkin. Oila kodeksining 204-moddasiga ko`ra fuqarolik holati dalolatnomalarini qayd etish daftarlari fuqarolik holati dalolatnomalarini yozish bo`limlarining idoraviy arxivlarida yetmish besh yil saqlanadi. Ushbu muddat o`tgach fuqarolik holati dalolatnomalarini qayd etish daftarlari belgilangan tartibda davlat arxivlariga topshiradi. Bu esa bunday hujjatlarning yig`ilib borishi natijasida katta joy egallashi va ularni o`z vaqtida topib bo`lmasligi mumkin. Ushbu ishning sun`iy intellektdan foydalangan holda bajarish bu muammolarni oldini olib, ish sifatini oshirishi mumkin.

Fuqarolik dalolatnomalarini qayd ettirish uchun manfaatdor taraf FHDYO organiga borishi talab etiladi. Bu tizimning avtomatlashtirilishi natijasida esa manfaatdor taraf ya`ni arizachi dalolatnoma qayd ettirish uchun FHDYO organiga bormasdan hohlagan yeridan turib uni qayd ettirishi mumkin. Bu esa dalolatnomalarni sezilarli darajada tezlashtiradi va sud ishlarini qisqartiradi.

Fuqarolik holati dalolatnomalari asosan tayyor dalillar bo`lganda qayd etiladi ya`ni bunda hech qanday muammo bo`lmay balki dalolatnoma ish holatidan tayyor ko`rinib turadi. Masalan, FHDYOda nikohsiz tug`ilgan bolaga otalik belgilashda, taraflar o`rtasida hech qanday nizo bo`lmasligi kerak bo`lib, ikki tarafning roziligi asosida FHDYOga bergan arizasiga ko`ra otalik belgilandi. Ushbu vaziyatda tizimni avtomatlashtiriladigan bo`lsa, arizachilar o`zlari keltirayotgan vajlarini isbotlaydigan dalillarni FHDYOga bormasdan online tizimga kiritish orqali ishlarini hal qilish imkoniyatiga ega bo`ladilar. Bu ishni soddalashtirib, jarayonni tezlashtiradi. Qolaversa bu tizim joriy etilishi natijasida bu vazifani bajarayotgan xodimlar ish o`rni bo`shab, ularga ehtiyoj qolmaydi.

Fuqarolik holati dalolatnomalarini qayd etishda avtomatlashtirilgan tizimga o`tilishi natijasida arizachi kerakli hujjat va dalillarni tegishli tizimga kiritadi, sun`iy intellekt bu kiritilgan dalillar va malumotlarni o`zidagi ma`lumotlar ba`zasi yordamida tekshirib, fuqarolik holati dalolatnomalarini qayd etish organi xodimi qilayotgan vazifani bajarishi mumkin

Sun`iy intellektdan foydalanish fuqarolik holati dalolatnomalarini qayd etish jarayonini sezilarli darajada tezlashtiradi, ish hajmini kamaytiradi va ishlarni hal qilishda vaqtini tejaydi va shu bilan ish sifatini oshiradi.

Sun`iy intellektni biz faqat FHDYO organida hal etiladigan nisosiz munosabatlarga qo`llay olamiz xolos, ya`ni sun`iy intellektni sud tizimiga joriy etish kerakli natija berta olmaydi. Chunki garchi sun`iy intellekt sudyalarning ishning barcha holatlarini har tomonlama, to`liq va ob`ektiv o`rganish asosida ishning mohiyatini qonun va huquqiy ongga asoslangan holda baholasalar ham, sudyalarning sun`iy intellektdan farqli o`laroq, dalillarni ichki ishonchiga ko`ra ham baholaydilar. "Ichki ishonch" sun`iy intellekt uchun begona, chunki unda hech qanday odamga xos bo`lgan xis mavjud bo`lmay balki faqatgina o`ziga yuklab qo`yilgan ma`lumotlar bazasidan foydalangan holda ishni hal qila oladi xolos. Jinoyat ishlarida yengillashtiruvchi va og`irlashtiruvchi holatlarga oid huquqiy normalarni qo`llashda ichki ishonch katta rol o`ynaydi. Masalan, engillashtiruvchi holatlarga chin dildan tavba qilish yoki jinoyatni ochishda

faol yordam berish kiradi¹. Biroq, jinoyatchi tergov paytida tergovchilarga yordam bergani, bu jinoyatchi haqiqatan ham tavba qilganligini anglatmaydi. Bunday holda, sudyaning ichki ishonchi samimiy tavbani aniqlashga yordam beradi, ichki ishonchga ega bo'lmagan sun'iy intellekt esa odamning chin dildan tavba qilish yoki qilmasligini aniqlay olmaydi, lekin u qonunga oid nizolarni o'z ichiga olmaydigan fuqarolik holati dalolatnomalarini qayd etishda yahshi samara berishi mumkin. Masalan, fuqarolik holati dalolatnomalarini qayd etishda bahssiz munosabat yuzasidan qaror chiqariladi. Bunda ish yuritishning o'ziga xos xususiyati shundaki, ish mohiyatan ko'rib chiqilmaydi, chunki qonun bo'yicha nizo yo'q. Bunday holda, sun'iy intellekt FHDYOni to'liq almashtirishi mumkin.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, fuqarolik holati dalolatnomalarini qayd etishda sun'iy intellekt FHDYO organi muntazam ishini qisqartirishi mumkin. Bu esa, o'z navbatida fuqarolik holati dalolatnomalarini qayd etishni qulaylashtiradi, qolaversa FHDYO o'rnini to'liq egallab, ularga ehtiyoj qoldirmaydi. Natijada FHDYOni sun'iy intellekt bilan almashtirilishi mumkin.

References:

1. Oila kodeksi. Manba, lex uz: <https://lex.uz/docs/104720>
2. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining “. Nikoh, oila va fuqarolik holati dalolatnomalarini qayd etish sohasidagi normativ-huquqiy hujjatlarni tizimlashtirish to'g'risida” gi 550-sonli qarori
3. O'zbekiston respublikasining Jinoyat kodeksi. Manba, lex uz: <https://lex.uz/docs/111453>

INNOVATIVE
ACADEMY

¹<https://lex.uz/docs/111453#:~:text=571%2D%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B0,%D1%88%D0%B0%D1%85%D1%81%D0%BB%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%20%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B1%D0%B8%D2%9B%20%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B8.>